

ISSN 2415-8526

Міністерство освіти і науки України
Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка
The Ministry of Education and Science of Ukraine
Sumy State Pedagogical University named after A. S Makarenko

ПРИРОДНИЧІ НАУКИ

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

PRIRODNIČÌ NAUKI
ZBÌRNIK NAUKOVIH PRAĆ

2021

Випуск 18

до 90-річчя заснування природничо-географічного факультету
Сумського державного педагогічного університету
імені А.С. Макаренка

Видається щорічно

Суми
СумДПУ імені А. С. Макаренка
2021

УДК 50(08)
П77

ПРИРОДНИЧІ НАУКИ

Prirōdničī nauki

Видання засноване у 1998 році

*Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації –
Серія КВ № 22342-12242 Р – видане 29.08.2016 р.*

*Друкується згідно з рішенням вченої ради Сумського державного педагогічного
університету імені А. С. Макаренка
(протокол №5 від 20.12.2021 р.)*

П77 Природничі науки : Збірник наукових праць / голов. ред. В. І. Шейко. –
Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021. – Випуск 18. – 138 с.

У виданні публікуються статті, які містять результати наукових досліджень з біології, екології, географії та хімії, а також з методики їх навчання та викладання. Для фахівців у галузі природничих наук, працівників державних і громадських природоохоронних закладів, викладачів, учителів та студентів.

The collection publishes articles on the results of scientific research in the field of biology, ecology, geography and chemistry, as well as their teaching methods. For specialists in the field of natural sciences, employees of state and public environmental institutions, teachers and students.

Адреса редколегії: природничо-географічний факультет, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, вул. Роменська 87, м. Суми, 40002, Україна

Address of Editorial Board: Department of Natural Sciences and Geography, Sumy State Pedagogical University named after A. S. Makarenko, Romenska Str. 87, Sumy, 40002, Ukraine

Телефон: (0542) 68-59-11

e-mail: prirodnauky@gmail.com, pgf-dekanat@ukr.net

ОДЕРЖАННЯ БІОМАТЕРІАЛУ НА ОСНОВІ ХІТОЗАНУ І НЕОМІЦИН СУЛЬФАТУ

А. М. Скляр¹, А. В. Диденко²

¹ Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка,
a.m.sklyar415@gmail.com, ORCID ID: 0000-0002-9867-8607

² maksym12061994@gmail.com

Скляр А. М., Диденко А. В. Одержання біоматеріалу на основі хітозану і неоміцин сульфату – Природничі науки. – 2021. – 18: 97–100. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5772837>

Анотація У статті розглядається методика одержання біоматеріалу на основі хітозану і неоміцин сульфату. Матеріали були схарактеризовані за допомогою деяких фізико-хімічних методів, у результаті чого були зроблені висновки, що отримані зразки на основі хітозану і неоміцин сульфату можуть бути рекомендовані для створення препарату, який може бути використаний в медицині.

Ключові слова: хітин, хітозан, неоміцин сульфат, біоматеріал.

Sklyar A. M., Didenko A.V. Obtaining a biomaterial-based on chitosan and neomycin sulfate. – Prirodniči nauki. – 2021. – 18: 97–100. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5772837>

Abstract The method of obtaining a biomaterial-based on chitosan and neomycin sulfate is considered in the article. The materials were characterized by some physicochemical methods, as a result of which it was concluded that the obtained samples based on chitosan and neomycin sulfate can be recommended to create a drug that can be used in medicine.

Keywords: chitin, chitosan, neomycin sulfate, biomaterial.

Вступ. Завдяки своїм унікальним властивостям хітозан без сумніву можна назвати біополімером ХХІ століття. Він успішно застосовується у медицині (бинти та губки, виробництво штучних кровоносних судин, підготовка хірургічних імплантатів, штучної шкіри, гальмування появи пухлин та лікування опіків шкіри, виробництво очних лінз), паперовій промисловості (обробка поверхні, фотографічне виробництво паперу, самокопіюючий папір), косметології (пудра, лак для нігтів, зволожуючі лосьйони), біотехнології (імобілізація ензимів, розділення протеїнів, застосування у хроматографії), харчовій промисловості (вилучення кислот та барвників, як стабілізатор кольору, як харчові добавки), агропромисловості (обробка насіння, добрива, контрольоване вивільнення агрохімікатів) та як очисник води (вилучення йонів металів, амінокислот, барвників, флокуляція/коагуляція протеїнів, фільтрація). Завдяки високому вмісту функціональних аміно- та гідроксильних груп, хітозан є

ефективним біoadсорбентом щодо деяких токсичних йонів, барвників та органічних забрудників. Систематичне вивчення фізико-хімічних властивостей хітозану та його похідних дає перспективу створення нових ефективних сорбентів на їх основі.

Великий інтерес до хітину та хітозану пов'язана з їх унікальними фізіологічними і екологічними властивостями, такими як біосумісність, біодеструкція, фізіологічна активність тощо.

Вельми перспективне використання хітозану в паперовій промисловості: завдяки більшій міцності при водних обробках йонних зв'язків, що утворюються при нанесенні хітозану на целюлозне волокно при формуванні паперу, в порівнянні з існуючими в звичайному папері водневими зв'язками помітно зростає міцність паперового листа, особливо в мокрому стані. При цьому одночасно поліпшуються і інші важливі властивості (опір продавлюванню, зламу, стабільність зображення).

Для отримання хітозану необхідно спочатку отримати хітин. Потім він деацетилується (молекула ацетилену, яку він має у своїй структурі, видаляється), так що залишається лише аміногрупа.

Хітин – тверда речовина, нерозчинна у воді, розведених лугах та кислотах. Доступними джерелами одержання хітину є відходи промислу морських безхребетних і міцеліїв нижчих грибів. Кількість хітину у грибах коливається від 0,2 до 60%. З панцирів крабів та омарів, що містять до 25% хітин, його одержують демінералізацією хлоридною кислотою, білки розчиняють у гарячому лузі, відбілювання проводять переокисом водню. Більш м'які умови виділення передбачають демінералізацію комплексонами та обробку окисниками при нейтральних рН. Такий хітин має молекулярну масу до кількох мільйонів.

Хітин як нерозчинний полімер не піддається виділенню з панцира безпосередньо. Для його отримання необхідно послідовно відокремити білкову і мінеральну складові панцира, тобто перевести їх у розчинний стан і видалити. Для отримання хітину і його модифікацій з відтворюваними характеристиками необхідно вичерпне видалення білкової та мінеральної складових панцира.

Сьогодні промисловий видобуток хітину і отримання хітозану ведеться головним чином в США і Японії. Основним джерелом хітину служать відходи переробки креветок, крабів і омарів.

Найбільша кількість цих ракоподібних зосереджено біля узбережжя США, Індії, Таїланду, Філіппін, Південної Африки. За даними американських вчених, тільки з відходів переробки крабів і креветок можна отримати від п'яти до восьми тисяч тонн хітину в рік.

Мета – розробити методику одержання біоматеріалу на основі хітозану і неоміцин сульфату і дослідити структуру вказаного матеріалу.

Методи дослідження: комплекс теоретичних, емпіричних, статистичних методів, серед яких: теоретичний аналіз та систематизація наукових даних з проблеми; метод спостереження; статистичні методи обробки результатів дослідження, теоретичний і системний аналіз літератури, узагальнення і систематизація виявлених даних для формулювання й обґрунтування висновків за результатами дослідження; рентгеноструктурний аналіз; мас-спектрометрія; електронна мікроскопія.

Результати та їх обговорення . Для одержання зразків біоматеріалів хітозан і неоміцин сульфат, важливим питанням було зайти такі умови, щоб отримана система була, за можливістю, найбільш гомогенною. Останнє важливо для ліофільного висушування рідкого біоматеріалу, який після цього перетворюється на більш – менш однорідний порошкоподібний кінцевий продукт, в якому розподіл антибіотику в полімері повинен бути очікувано рівномірним.

Пошуки оптимальних умов одержання вищевказаного біоматеріалу дозволило зупинитись на таких, найбільш прийнятних методиках.

Спосіб 1. Наважку хітозану з молекулярною масою 500 кДа і масою 1,5 г змішували в хімічному стакані на 150 мл з 30 мл дистильованої води і залишали після перемішування на 30 хв. для активації функціональних груп полімеру. Далі крапельно, при інтенсивному перемішуванні, додавали розчин концентрованої йодидної кислоти ($W = 50\%$) до досягнення розчином хітозану, що утворювався $pH = 4,5$.

Утворений розчин хітозан йодиду перемішували ще 10 хв. до гомогенізації.

Окремо в іншому хімічному стакані у 20 мл дистильованої води розчиняли неоміцин сульфат масою 0,25 г протягом 5 хв. (антибіотик дуже добре розчинний у воді).

Далі одержані розчини хітозан йодиду та неоміцин сульфату змішували між собою, отримавши 50 мл сумарного розчину, який за розрахунком 3% - ний за полімером і 0,5% - ний за неоміцин сульфатом.

Відмітимо, що титр неоміцин сульфату звідси дорівнює 0,005 г на 1 мл розчину, що відповідає його вмісту у відомих медпрепаратах.

Спосіб 2. Наважку хітозану масою 1,5 г активували в 40 мл дистильованої води, додавали розчин HI до $pH = 4,5$. Після активного перемішування розчину вже хітозан йодиду протягом 10 хв. додавали 0,25 г неоміцин сульфату і продовжували перемішування ще 20 хв. до отримання візуально прозорого розчину, об'єм якого доводили дистильованою водою до 50 мл і знову перемішували вже кінцевий розчин протягом 10 хвилин.

Обидва зразки під назвою ХТЗ – Neo – 1 і ХТЗ – Neo – 2 піддавали ліофільному висушуванню і готували до дослідження їх структури з допомогою деяких фізико-хімічних методів. Цікавим уявлялось питання, який спо-

сіб одержання біоматеріалу кращий з точки зору одержання більш якісного продукту.

Список використаних джерел

1. Хитин и хитозан: Получение, свойства и применение / Под ред. Г. К. Скрябина, Г.А. Вихоревой, В.Н. Варламова. М.: Наука, 2002. 368 с.
2. Гамзазаде А. И., Шлимак В. И., Скляр А. М., Штыкова Э. В., Павлова С. А., Рогожин С. В., Исследование гидродинамических свойств растворов хитозана // Acta polim. 1985. 36, №8. С. 420-424.
3. Вихорева Г.А., Гальбрайт Л.С. Пленки и волокна на основе хитина и его производных // Хитин и хитозан: получение, свойства и применение / Под ред. К. Г. Скрябина, Г. А. Вихоревой, В. П. Варламова. М.: Наука, 2002. 365 с.